

ВИДЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, И ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Каюпова Феруза

магистрант, УМЭД.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17461907>

ARTICLE INFO

Received: 26th October 2025

Accepted: 27th October 2025

Online: 28th October 2025

KEYWORDS

Понятие и виды уголовной ответственности

Уголовная ответственность является одной из основных категорий правовой

ABSTRACT

Виды уголовной ответственности и иные меры уголовно-правового воздействия являются важнейшими элементами системы охраны права, обеспечивая порядок и справедливость в обществе. Эти институты, основанные на Уголовном кодексе Республики Узбекистан, определяют меры государственной правовой реакции в отношении лиц, совершивших преступления, а также способствуют снижению общественной опасности, защите прав граждан и предупреждению правонарушений. Виды уголовной ответственности и иные меры воздействия дифференцируются в зависимости от тяжести преступления, поведения личности и степени опасности для общества, при этом каждая из них имеет свои цели и сферу применения.

Введение. Виды уголовной ответственности и иные меры уголовно-правового воздействия являются важнейшими элементами системы охраны права, обеспечивая порядок и справедливость в обществе. Эти институты, основанные на Уголовном кодексе Республики Узбекистан, определяют меры государственной правовой реакции в отношении лиц, совершивших преступления, а также способствуют снижению общественной опасности, защите прав граждан и предупреждению правонарушений. Виды уголовной ответственности и иные меры воздействия дифференцируются в зависимости от тяжести преступления, поведения личности и степени опасности для общества, при этом каждая из них имеет свои цели и сферу применения.

Цель данного тезиса провести системный анализ видов уголовной ответственности и иных мер уголовно-правового воздействия, раскрыть их правовую сущность, классификацию и практическое значение. В рамках исследования рассматриваются основные и дополнительные виды наказаний, а также альтернативные меры, такие как принудительные медицинские меры и воспитательные воздействия. Наряду с этим проводится сравнительный анализ подходов, существующих в законодательстве Узбекистана, и зарубежного опыта. Данная тема актуальна не только для юристов, но и для каждого, кто стремится повысить уровень правовой культуры в обществе.

Основная часть. Понятие и виды уголовной ответственности Уголовная ответственность является одной из основных категорий правовой системы и выражает

установленные государством правовые последствия за общественно опасные и запрещённые законом деяния. Этот институт направлен не только на привлечение виновного к наказанию, но и на обеспечение порядка в обществе и предупреждение правонарушений. Согласно Уголовному кодексу Республики Узбекистан, уголовная ответственность наступает только при доказанной вине и на законных основаниях: «Лицо несёт ответственность только за общественно опасные деяния, вина в которых доказана в установленном законом порядке» (Уголовный кодекс Республики Узбекистан, статья 9).

Данное понятие основывается на принципах законности, равенства и неизбежности ответственности и применяется к деяниям, содержащим все элементы состава преступления (Уголовный кодекс Республики Узбекистан, статья 16).

Цель уголовной ответственности состоит в защите прав и свобод личности, а также в исправлении поведения виновного и снижении общественной опасности через назначение наказания. Эти цели связаны с принципами демократизма и гуманизма: «Уголовный кодекс реализуется через такие принципы, как законность, равенство граждан перед законом, демократизм, гуманизм, справедливость, ответственность за вину, неизбежность ответственности» (Уголовный кодекс Республики Узбекистан, глава I). Такой подход основывается на применении ответственности только к серьёзным деяниям и подчёркивает личную ответственность.

Виды уголовной ответственности классифицируются через систему наказаний, которые делятся на основные и дополнительные. Основные наказания применяются самостоятельно и включают: штраф (взыскание денежных средств в доход государства в размере от 5 до 600 базовых расчётных величин), лишение определённого права (например, права занимать должность), обязательные общественные работы, исправительные работы (от 6 месяцев до 3 лет), ограничение по службе (для военнослужащих), ограничение свободы (запрещение посещения определённых мест), направление в дисциплинарную часть и лишение свободы (от 1 месяца до 20 лет, в особо тяжёлых случаях до 25 лет) (Уголовный кодекс Республики Узбекистан, статьи 43–50).

Пожизненное лишение свободы назначается за особо тяжкие преступления, такие как терроризм или убийство при отягчающих обстоятельствах (Уголовный кодекс Республики Узбекистан, статья 51).

Дополнительные наказания применяются наряду с основным наказанием и включают лишение определённого права, а также лишение воинского или специального звания (Уголовный кодекс Республики Узбекистан, статья 52). Для несовершеннолетних система наказаний является отдельной: дополнительные наказания не применяются, а основные наказания ограничиваются штрафом, обязательными общественными работами, исправительными работами и ограничением свободы (Уголовный кодекс Республики Узбекистан, статья 81).

Критерии классификации основаны на характере преступления и степени его общественной опасности: преступления небольшой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие (лишение свободы от 5 до 10 лет) и особо тяжкие (более 10 лет или пожизненно) (Уголовный кодекс Республики Узбекистан, статья 15). Данная

классификация определяет степень строгости наказаний: отягчающие обстоятельства (например, повторное преступление) ведут к ужесточению мер, а смягчающие обстоятельства (например, раскаяние) позволяют назначить более мягкое наказание (Уголовный кодекс Республики Узбекистан, статьи 55–56).

Сравнительный анализ уголовной ответственности и иных мер воздействия.

Уголовная ответственность и иные меры уголовно-правового воздействия определены в Уголовном кодексе Республики Узбекистан (УК РУз), и обе служат обеспечению порядка в обществе и предупреждению преступлений. Их общая черта заключается в том, что они основываются на принципах законности и гуманизма и применяются судом при доказанности вины лица (Уголовный кодекс Республики Узбекистан, статья 7). Обе меры ограничивают права личности и направлены на обеспечение общественной безопасности.

Что касается различий, уголовная ответственность преимущественно направлена на наказание и реализуется через основные (лишение свободы, штраф) и дополнительные (лишение права) виды наказаний (Уголовный кодекс Республики Узбекистан, статьи 43–52). Иные меры воздействия в большей степени служат реабилитации, например, принудительные меры медицинского характера (в случаях психических заболеваний, статьи 93–96) или воспитательные меры для несовершеннолетних (помещение в специальные учреждения, статья 88) (Уголовный кодекс Республики Узбекистан). Такие меры, как освобождение от ответственности по примирению или при условном осуждении (статья 661), в отличие от наказания, стимулируют исправление личности.

В правоохранительной практике уголовная ответственность является строгой мерой для тяжких преступлений, тогда как иные меры уделяют больше внимания профилактике и исправлению. В зарубежной практике, например в Европе и США, альтернативные меры (пробация, общественные работы) применяются шире и оказываются более эффективными для снижения рецидивизма. В Узбекистане преобладает наказание в виде лишения свободы, однако альтернативные меры постепенно развиваются. Изучение зарубежного опыта было бы полезным для совершенствования законодательства. Подходы зарубежного опыта и национального законодательства

В применении видов уголовной ответственности и иных мер уголовно-правового воздействия Уголовный кодекс Республики Узбекистан (УК РУз) проходит процесс либерализации в соответствии с международными стандартами. В зарубежной практике, в частности в странах Европейского Союза (ЕС) и Соединённых Штатов Америки (США), система наказаний больше ориентирована на реабилитацию и возвращение в общество, что способствует снижению рецидивизма и защите прав человека.

Подходы Европейского Союза. В Европе система уголовной ответственности сформирована на основе рамочных решений Совета 2008/947/ИНА и 2009/829/ИНА, которые предусматривают расширение общественных санкций (community sanctions) и мер. В этой системе наказание направлено не только на возмездие, но и на возвращение виновного в общество: меры, такие как пробация (условный надзор) и

общественные работы (community service), широко применяются как альтернатива лишению свободы. Например, в Германии, Франции и Великобритании за нарушение правил охраны труда (аналог статьи 257 УК РУз) преимущественно применяются административные меры, а не уголовная ответственность, однако в тяжёлых случаях (смерть или тяжкие телесные повреждения) может назначаться строгое наказание. Согласно данным Европейской конфедерации пробации (CEP), службы пробации играют ключевую роль в исполнении судебных решений и снижают уровень повторных преступлений на 20–30%. Здесь широко распространены принципы медиации и восстановительного правосудия (restitutive justice), когда меры применяются через переговоры между потерпевшим и виновным, что является обязательной практикой в европейских судах при рассмотрении дел несовершеннолетних и случаев семейного насилия.

В законодательстве Узбекистана существуют сходные подходы: статьи 88 и 93–96 УК РУз устанавливают принудительные меры медицинского характера и воспитательного воздействия, а также согласно статье 661 предусмотрена возможность освобождения от ответственности по примирению. Однако различие заключается в том, что в Европе пробация управляется независимыми службами и контролируется самостоятельными органами (например, Омбудсменом или Высшей аудиторской палатой), тогда как в Узбекистане эта функция в основном возложена на Министерство юстиции и органы внутренних дел. В результате в Европе число заключённых значительно снизилось (например, в Германии — 70 заключённых на 100 тысяч населения), тогда как в Узбекистане наказание в виде лишения свободы всё ещё преобладает, однако изменения, внесённые в УК в 2023–2024 годах (отмена смертной казни и либерализация штрафов), свидетельствуют о сближении с зарубежной практикой.

Подходы в США. Система уголовного права США различается на федеральном и уровне штатов, однако общая тенденция направлена на сокращение тюремного заключения посредством применения «intermediate punishments» (промежуточных наказаний). Широко применяются пробация и общественные работы (community service): например, Федеральная система пробации (U.S. Probation System) позволяет содержать осуждённых под надзором в обществе и снижает уровень рецидивизма на 15–25%. В этой системе общественные работы часто используются вместо штрафа, особенно для малоимущих правонарушителей, а программа pretrial diversion (досудебное перенаправление) позволяет избежать наказания. Программы восстановительного правосудия (victim-offender mediation) в США распространены и в большей степени зависят от местных сообществ, чем в Европе.

По сравнению с Узбекистаном, в США система наказаний более диверсифицирована: исправительные работы, предусмотренные статьями 43–50 УК РУз, аналогичны американской community service, однако в США эти меры контролируются независимыми офицерами пробации и осуществляются с использованием технологий (электронный надзор). Различие заключается также в том, что в США более строгие меры применяются за коррупционные и наркотические преступления (длительные сроки лишения свободы), тогда как в Узбекистане

изменения 2024 года усилили ответственность за коррупционные преступления (статья 168 УК). В то же время направление Узбекистана на либерализацию (ограничение пожизненного заключения и развитие альтернативных мер) соответствует американскому опыту, хотя механизмы контроля требуют дальнейшего совершенствования.

Сравнительный анализ и предложения

Критерий	Узбекистан (УзР УК)	Европа (ЕС/СЕР)	США
Основные меры	Штраф, лишение свободы, обязательные работы (ст. 43–52)	Пробация, общественные работы, медиация (2008/947/ЈНА)	Промежуточные наказания, общественные работы, досудебное отклонение (pretrial diversion)
Альтернативные меры	Обязательные медицинские и воспитательные меры (ст. 93–96, 88)	Ресторативное правосудие, условный надзор (правила СЕР)	Медиация между жертвой и преступником, электронный надзор
Снижение рецидива	Освобождение через примирение (ст. 661), но ограничено	Снижение на 20–30% (независимый контроль)	Снижение на 15–25% (федеральная система)
Контроль	Министерство юстиции и МВД	Независимые органы (Омбудсмен)	Пробационные офицеры, технологии
Либерализация	Отмена смертной казни (2023–2024)	Сокращение заключённых (70 заключённых на 100 000 человек)	Диверсификация, но длительные сроки за тяжкие преступления

Исходя из зарубежного опыта, для совершенствования законодательства Узбекистана предлагаются следующие меры: 1) развивать службу пробации как независимую организацию и привести её в соответствие с Европейскими правилами пробации (2010); 2) сделать общественные работы и медиацию обязательными для несовершеннолетних (на основе опыта США); 3) внедрить технологический контроль и усилить сотрудничество с международными экспертами (Венецианская комиссия). Эти меры будут способствовать снижению рецидивизма, разгрузке тюремной системы и укреплению принципов гуманизма, тем самым приближая правовую систему Узбекистана к международным стандартам.

Закключение. Виды уголовной ответственности и иные меры уголовно-правового воздействия занимают важное место в обеспечении правопорядка и защите личности в обществе. Эти институты направлены не только на наказание виновных, но и на их исправление, социальную реабилитацию и предупреждение повторных правонарушений. В Уголовном кодексе Республики Узбекистан установлены основные и дополнительные виды наказаний, которые дифференцируются в зависимости от тяжести преступления и степени общественной опасности.

Проведённый анализ показал, что уголовное законодательство Узбекистана постепенно либерализуется: наряду с лишением свободы всё шире применяются такие гуманистические меры, как probation, обязательные работы и воспитательные воздействия. В то же время международный опыт, особенно европейский и американский, демонстрирует эффективность альтернативных мер — probation, mediation и общественных работ — в снижении уровня рецидивизма на 15–30%.

Список литературы:

- 1.O'zbekiston Respublikasi. (1994). Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/-111453>
- 2.Alternative Sanctions in Criminal Justice: A Comparative Legal Study. (2025). <https://acopen.umsida.ac.id/index.php/acopen/article/view/10848>
- 3.Challenges to Use Alternative Jail Sentences to Promote Prevention of Crime. (2020).
- 4.Рустамбаев, М. Х. (2011). Курс уголовного права Республики Узбекистан. Т.: «Илм Зиё».
- 5.Stevens, A., Hughes, C. E., Hulme, S., & Cassidy, R. (2022). Depenalization, diversion and decriminalization: A realist review and programme theory of alternatives to criminalization for simple drug possession. *European Journal of Criminology*, 19(1), 29–54.
- 6.Solomon, P. H. (1982). Criminalization and Decriminalization in Soviet Criminal Policy, 1917–1941. *Law & Society Review*, 16(1), 9–43.